

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA INTELLEKT SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI

Ashurov Ramzidin Ramazonovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya:Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini intellektual rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari haqida mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar:intellekt, qobiliyat,aql, kognitiv rivojlanish,kreativ fikrlash,konseptual fikrlash, matematik va mantiqiy tafakkur.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности интеллектуального развития учащихся начальных классов.

Ключевые слова: интеллект, способности, разум, познавательное развитие, творческое мышление, понятийное мышление, математическое и логическое мышление.

Abstract: The article discusses the specific features of intellectual development of primary school students.

Key words: intelligence, ability, mind, cognitive development, creative thinking, conceptual thinking, mathematical and logical thinking.

Jahon ta'lim tizimida o'quvchilarni tarbiyalash, aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish, sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish,ularni intellektual salohiyatini kengaytirish mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. Xalqaro miqyosda, o'quvchilarni intellektual rivojlantirish, kreativ fikrlashga va tashabbuskorlik sifatlarini shakllantirish, psixologik bilimlar tizimini modernizatsiyalash, uni ijtimoiy muhit talablariga integratsiyalash, shuningdek, kasbiy mas'uliyat shakllanishining psixologik xususiyatlarini tadqiq etishga qaratilgan sohalar taraqqiyotida o'quvchi-yoshlar faolligini oshirishga xizmat qiluvchi ilg'or g'oyalarni yaratish kabilarni amalga oshirishni taqozo etmoqda.

Sharq mutafakkirlarining intellekt (aql) haqida bir qancha qarashlari mavjud bo'lib ular nafaqat sharqda, balki g'arbda ham ilmiy nazariy jihatdan o'rganilib kelinmoqda. O'rta

Osiyoning emas, balki yaqin va oʻrta sharqning mashhur allomasi Abu Nasr Forobiydir. U oʻz davrining faylasufi, musiqachisi shoiri va qomusiy olimi sifatida shuhrat qozondi. U aql haqida risola asarida insonning ruhiy jarayonlari haqida fikr yuritadi. U “Aql haqida risola” asarida insonning ruhiy jarayonlari haqida bir qancha maʼlumotlarni keltiradi. Xususan, Abu Nasr Forobiy inson tomonidan borliqni anglashi, tabiat sirlarini anglashida ilm- fanning rolini hal qiluvchi omil sifatida baholaydi. U inson tanasi, miyasi, sezgi organlari u tugʻilganidan mavjud boʻlgan boʻlsa, aqliy bilimi, maʼnaviyati, Forobiyning fikricha, mavjudodning eng buyuk va yetuk mahsuli bu insondir, u oʻzining ongi, aqli, sezish organlari orqali olamni har tomonlama oʻrganish qobiliyatiga egadir. Aql yordamida inson uni oʻrab olgan mavjudodning mohiyatini tushunadi uning fikricha inson tanasi, miyasi sezgi organlari tugʻilishidan mavjud lekin aqliy bilimi, ruhi intellektual aqliy hislatlari keyinchalik vujudga keladi. Uning aqli, fikri, ruhiy yuksakligining yetuk mahsuli boʻladi va inson oʻz bilimlarini aqlini rivojlantirib, soʻngra mavjudodning ibtidosi boshlanishi haqidagi ilmga etib boradi deb koʻrsatadi.

Bilish nazariyasida Taftazoniyning qarashlari Ibn Sinonikidan farq qiladi. Ibn Sino narsa hodisalar haqidagi maʼlumotlarni bilim deb qabul qilgan boʻlsa, Taftazoniy ularni alohida his tuygʻu va bilim oʻrtasidagi vositaviy bosqich deb tushunadi. Bilish jarayoni uchta shartni taqozo etadi:

1. His tuygʻu organlari va ashyolar orasidagi oʻzaro taʼsir.
2. Bu omillarning inson ruhi tomonidan qabul etilishi.
3. Aqliy bilish uning fikricha, aqliy bilish hissiy bilishdan yuqoriroq. Qanday ishning muvoffaqiyatini 1-qandaydir umumiy omil qobiliyat belgilaydi.

Taftazoniyning fikricha, mantiq-tafakkurdagi xatoliklardan xalos qiladigan vosita boʻlib, yangi bilimlar xosil qilish uchun zamindir mantiqiy bilish shakllari tasavvur va tasdiqdir. Biror ashyo yoki hodisani tasavvur etish va uning toʻgʻrisida hukm chiqarishda asosiy oʻrinni til bajaradi. Biror ashyo yoki hodisa belgisi boʻlgan soʻzlar biror bir mazmun tufayligina qandaydir maʼno kasb etadi. Taftazoniy fikricha, mantiq fani mavhum mantiqiy ong bilan bogʻlangan boʻlib, tushuncha va hukumni ifodalovchi soʻzlar va gaplarni tahlil etadi.

○ ***Intellektual rivojlanish omillarining xususiyatlari***

1. 3 yoshli bolalarning kognitiv rivojlanishining xususiyatlari. Bu bosqichda bola oʻz davrining tegishli hikoyasini diqqat bilan tinglaydi.

2. Doira uchburchaklar, kvadrat kabi geometrik shakllarni eslab, jumboqli hikoyalar kabi ajoyib shakllarda ko'rsatishi mumkin. Bolalar bu davrda ko'pincha o'lcham, shaklning asosiy taqqoslashlarini tushunishni ko'rsatadi, ikkala kuzatiladigan predmetmetlarni, farqlab kattaroq ob'ektlarini nomlashi mumkin.

3. 2. 4 yoshli bolalarning kognitiv rivojlanishining xususiyatlari. Bu bosqichda bolaning talaffuzida juft so'zlarni ishlatish, o'xshash bo'lgan ikkita so'z o'rtasidagi farqlarni taqqoslay olish malakalari shakllana boshlaydi. Shu bilan birgalikda bolalarda matematik tushunchalar ham namoyon bo'la boshlaydi misol uchun, sonlarni sanash, 18 dan 20 tagacha harflarni eslab qolishi mumkin. Bolalar bir nechta ismlarni chop etishlari va yozishlari mumkin. Bu bosqichda bolalar oddiy kitoblarni, masalan, buklet raqamlari, hayvonlar va rasmi kitoblarni ko'rib tafakkur qila boshlaydilar.

○ 4. 5 yoshli bolalarda kognitiv rivojlanish xususiyatlari. *Bolaning bu bosqichi 1 dan 10 gacha raqamlarni taniydi, taqvimning maqsadini bilib oladi, pul birligini farqlay oladi va eslatib turadi va pulni sanaydi, ko'p yangi narsalarni o'rganishni xohlaydi.*

○ 5. 6 yoshli bolalarda kognitiv rivojlanish xususiyatlari. *Qiziqish hissi, yangi tushunchalarni o'rganish istagi, hazil va rahm-shafqat hissi paydo bo'la boshlaydi. Bu bosqichda bolalarda maktab ta'limiga tayyorlik xususiyatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu bosqichdagi rivojlanish rasmiy akademik faoliyat bosqichi bilan bir-biriga mos kelmaydi chunki, o'quvchilarda fiziologik rivojlanish bilan birgalikda psixologik rivojlanish xususiyatlari, maktab ta'lim tizimida berib boriladigan bilimlarni o'zlashtirishlarida muammolar deyarli kuzatilmaydi.*

Intellektual taraqqiyot muammolari

Ko'pincha bolalarda o'rganishning buzilishi bilan bog'liq muammolar mavjud. Bu muammo maktabda ham, maktabdan tashqarida ham paydo bo'lishi mumkin. O'quvchilarda kognitiv buzilishlar kuzatilganda, odatda diqqatni jamlash (kontsentratsiya), xotira buzilishi, o'qish, yozish, hisoblash va boshqa jarayonlarning buzilishiga sabab bo'ladi. Shuni yodda tutishimiz kerakki, buzilishlarni boshdan kechirgan bolalar kasallikdan aziyat chekmaydilar,

lekin ular faqat o'quv jarayonida muammolarga duch kelishadi. Ta'lim buzilishlarini boshdan kechirgan bolalarda muammoning ta'siri nafaqat o'sish jarayonida, balki bolaning atrof-muhit bilan munosabatlar tizimida ham ta'sir qiladi. Ba'zida hatto oiladagi uyg'unlik ham buzilishi mumkin. Ikki ota-ona o'rtasida bir-birini ayblaydi, xafa bo'ladi, g'azablanadi, hafsalasi pir bo'ladi, umidsiz, aybdor yoki boshiga tushgan voqeani rad etadi.

Bugungi kunda intellektual salohiyatni yuksaltirish milliy taraqqiyotning asosiy sharti va mezoniga aylanmoqda. Chunki intellektual jihatdan qoloq xalq hech qachon rivojlanmaydi. Dunyodagi taraqqiy topgan mamlakatlar eksport qiladigan mahsulotlarining ko'pchiligi intellektual mulk hisoblanadi.

Odamning intellekti ancha murakkab tuzilishga ega bo'ladi va faqat ko'plab fikrlash turlarini emas, balki har xil intellektual operatsiyalar, malaka va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Intellekt individning ma'lum darajada mustahkam, barqaror aqliy qobiliyatlari tuzilishidan iboratdir.

Maktab o'quvchilarining intellektini rivojlantirishda yoshga bog'liq o'zgarishlarning qonuniyatlarini hisobga olish, ayniqsa, sezgir shaxsiyatning rivojlanish davrlarini tadqiq qilish, tadqiqot ishining dolzarbligini belgilaydi.

P.I. Zinchenko va A.A. Smirnov o'z tadqiqotlari asosida ma'lum sharoitlarda mnemonik va kognitiv vazifalar bir-biriga mos kelmasligi va bir-biriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin degan xulosaga keldi [2,3]. Yodlashga o'rgatish yangi materialni tushunishga xalaqit berishi mumkin, va tushunishga o'rgatish va material bilan mantiqiy ishlashning ba'zi usullarini qo'llash esda saqlash unumdorligini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bunday nomuvofiqlik, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilariga xos ekanligi mualliflar tomonidan ko'rsatib o'tilgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Азарова Л.Н. Как развивать творческую индивидуальность младших школьников // Начальная школа. - М., 1998. № 4. - 81с.
2. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2002, 272 с.
3. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. - М.: Просвещение, 1966, 423 с.
4. Зинченко Т.П. Памят в экспериментальной и когнитивной психологии. - СПб.: Питер, 2002, 320 с.
5. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. - М. - 2009. - 98с.

STEP CONFERENCE